

СНИЖЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЯХ ПРИ ИСПАРИТЕЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ

Тураев Ф.Ш.¹, Юлдошев И.А.², Жураев Х.Н.³

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Узбекистан,

³Физико-технический институт Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780523>

Annotatsiya. Ushbu ishda fotoelektrik modullarda bug‘lanish asosidagi sovitish sharoitida haroratning notekis taqsimlanishi muammosi o‘rganildi. Tajribalar natijasida aniqlanishicha, umumiy harorat pasayishiga qaramay, ayrim konstruktiv elementlar hududida lokal qizib ketish kuzatiladi. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida taqsimlovchi qutining (junction box) joylashuvini o‘zgartirishga asoslangan konstruktiv yechim taklif etildi. Natijada maksimal harorat 54–66°C dan 33–35°C gacha pasayib, harorat maydoni sezilarli darajada tekislandi.

Kalit so‘zlar: fotoelektrik modullar, bug‘lanish asosidagi sovitish, harorat maydoni, lokal qizib ketish, issiqlik taqsimoti

Abstract. This study investigates the problem of non-uniform temperature distribution in photovoltaic modules under evaporative cooling conditions. Experimental results show that although the average module temperature decreases, local overheating persists in areas associated with structural components. A design modification based on relocating the junction box is proposed to mitigate this issue. The results demonstrate a reduction of peak temperature from 54–66°C to 33–35°C (approximately 35–45% decrease) and a significant improvement in temperature uniformity across the module surface.

Keywords: photovoltaic modules, evaporative cooling, temperature distribution, local overheating, thermal uniformity

Введение

Температурный режим является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность фотоэлектрических модулей. Повышение температуры приводит к снижению выходной мощности и ускоренной деградации материалов. В условиях высокой солнечной радиации температура модулей может превышать номинальные значения на 20–30°C [1, 2].

Существующие методы охлаждения направлены преимущественно на снижение средней температуры панели, однако часто не учитывают влияние локальных конструктивных элементов, вызывающих неравномерность температурного поля [3, 4].

Основная часть

В рамках исследования проведены экспериментальные испытания двух идентичных фотоэлектрических модулей мощностью 290 Вт. Один из модулей функционировал в стандартных условиях, второй был оснащён системой испарительного охлаждения, реализованной с использованием многослойного увлажняемого материала.

Измерения температуры проводились с применением контактных датчиков и тепловизионной диагностики в условиях высокой солнечной радиации. Полученные результаты показали снижение средней температуры модуля при использовании системы охлаждения.

В то же время анализ термограмм выявил наличие зон локального перегрева, связанных с расположением распределительной коробки (рисунок 1). Температура в данной области достигала значений, сопоставимых с неохлаждаемым модулем, что свидетельствует о неравномерности температурного поля.

Для устранения данного эффекта была предложена модификация конструкции, заключающаяся в переносе распределительной коробки за пределы основной поверхности модуля. Это позволило обеспечить более равномерное воздействие охлаждающего слоя на всю площадь панели и снизить влияние локальных перегревов.

Рисунок 1 – Распределение температуры на поверхности фотоэлектрических модулей: (а) до модификации — локальный перегрев в области распределительной коробки (до 66°C); (б) после модификации — снижение максимальной температуры до 33–35°C и выравнивание температурного поля

Заключение

Проведённое исследование показало, что эффективность испарительного охлаждения ограничивается наличием локальных зон перегрева, обусловленных конструктивными особенностями фотоэлектрических модулей. Предложенное решение по изменению расположения распределительной коробки позволяет устранить данный недостаток и обеспечить равномерное охлаждение.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке и модернизации систем охлаждения солнечных панелей, особенно в условиях жаркого климата.

Список литературы

1. Ibrahim, T., Abou Akrouh, M., Hachem, F., et al. (2024). Cooling techniques for photovoltaic panels—Comparative analysis with environmental and economic insights. *Energies*, **17**(3), 713. <https://doi.org/10.3390/en17030713>
2. Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review. *Solar Energy*, **83**(5), 614–624. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.10.008>
3. Turaev, F., Yuldoshev, I., Juraev, K., Botirov, B., Fazliddinov, S., & Rustamova, S. (2026). Local overheating of a photovoltaic module junction box: Analysis and recommendations. *Clean Energy*, **10**(1), 29–35. <https://doi.org/10.1093/ce/zkaf058>
4. Bahaidarah, H. M. S., Baloch, A. A. B., & Gandhidasan, P. (2016). Uniform cooling of photovoltaic panels: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **57**, 1520–1544. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.064>